

MILLIY QADRIYATLARNING SHAXS RIVOJLANISHIDAGI AKSIOLOGIK VA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TA'SIRI

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Xudayqulova Zarifa Ummatqulovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy kadriyatlarнинг шахс ривожланишига кўрсатадиган аксиологик ҳамда педагогик-психологик таъсири таҳлил қилинган. Шунингдек, миллий кадриятларнинг шахс дунёқараши, маънавий-ахлоқий сифатлари ва ижтимоий фаоллиги шаклланишидаги ўрни илмий жиҳатдан асосланган.

Калит сўзлар: миллий кадриятлар, аксиология, шахс ривожланиши, педагогик ёндашув, психологик таъсир, маънавият, тарбия.

Аннотация: В данной статье анализируется аксиологическое и педагогико-психологическое влияние национальных ценностей на развитие личности. Также научно обоснована роль национальных ценностей в формировании мировоззрения, духовно-нравственных качеств и социальной активности человека.

Ключевые слова: национальные ценности, аксиология, развитие личности, педагогический подход, психологическое воздействие, духовность, образование.

Abstract: This article analyzes the axiological and pedagogical-psychological impact of national values on personality development. Also, the role of national values in the formation of a person's outlook, spiritual and moral qualities and social activity is scientifically based.

Key words: national values, axiology, personality development, pedagogical approach, psychological impact, spirituality, education.

Globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni saqlash va ularni yosh avlod ongiga singdirish dolzarb pedagogik va psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirishda milliy qadriyatlarning o'rni beqiyosdir. Chunki aynan qadriyatlar orqali insonning dunyoqarashi, ma'naviy qiyofasi va ijtimoiy faolligi shakllanadi. Milliy qadriyatlar – bu muayyan xalqning tarixiy taraqqiyoti, madaniyati, urf-odatlar va an'analari asosida shakllangan ma'naviy boyliklar majmuasidir. Ular shaxsning ichki dunyosi, hayotiy pozitsiyasi va axloqiy me'yorlarini belgilab beradi.

Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining asosiy tendensiyasi – shaxsni chuqur anglash, uning individual xususiyatlari, ichki dunyosi va shaxsiy dunyoqarashiga tayangan holda rivojlantirishga qaratilganligidir. Bu esa zamonaviy pedagogik amaliyotning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Psixologiya nuqtai nazaridan, shaxs rivojlanishi uning kognitiv (bilish), emotsional-irodaviy va ijtimoiy xulq-atvor sohalarining uyg'un shakllanishi bilan belgilanadi. Shu bois pedagogik jarayonda shaxsning nafaqat bilim olishi, balki o'zini anglashi, o'zini baholashi va o'zini rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogika va inson amaliyotida insonparvarlik an'alarining rivojlanishi, insonning hayotiy faoliyatida o'z oldiga qo'ygan maqsadlari, ehtiyojlari va motivlarini hisobga olishni taqozo etadi. Psixologik yondashuvga ko'ra, inson faoliyati ichki motivatsiya, ehtiyojlar ierarxiyasi va shaxsiy ma'no tizimi orqali boshqariladi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida talabalarning ichki rag'batini oshirish, ularda refleksiya (o'z-o'zini tahlil qilish) ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir.

Inson hayoti doimo bo'lib o'tgan voqealarni baholash, vazifalarni belgilash, izlanish, qaror qabul qilish va dunyoqarashni shakllantirish jarayonida kechadi. Psixologiyada bu jarayonlar kognitiv faoliyat, ya'ni fikrlash, xotira, diqqat va tasavvur kabi jarayonlar bilan bog'liq holda izohlanadi. Bunda insonning atrof-muhit bilan munosabatlari ikki asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: amaliy (faoliyat

orqali) va abstrakt-nazariy (bilish orqali). Shuningdek, zamonaviy psixologiyada bu munosabatlar ijtimoiy o'zaro ta'sir va kommunikatsiya jarayonlari orqali ham shakllanishi ta'kidlanadi.

Shundan kelib chiqib, pedagogika metodologiyasi ta'lim falsafasiga insonparvarlikning haqiqiy mohiyati, shaxsning rivojlanishi va pedagogik bilishning psixologik mexanizmlari haqidagi nazariy qoidalar majmuasi sifatida qaraladi. Bunday metodologiyaga muvofiq, pedagogikaning asosiy vazifasi insonga faqatgina bilim oluvchi sifatida emas, balki faol sub'ekt – bilish, muloqot va ijod jarayoni ishtirokchisi sifatida yondashishdan iborat.

Ma'lumki, ilmiy bilish, jumladan pedagogik bilish, nafaqat ijodkorlikni, balki ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishni ham ta'minlaydi. Psixologik nuqtai nazardan, bilish jarayoni shaxsning tajribasi, ehtiyojlari va qadriyatlarini bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning shaxsiy ma'no yaratish jarayonini aks ettiradi. Nazariy va amaliy bilish o'rtasidagi "ko'priq" vazifasini aksiologik, ya'ni qadriyatga yo'naltirilgan yondashuv bajaradi.

Aksiologiya (yunoncha "axio" – qadriyat va "logos" – ta'limot) qadriyatlar haqidagi fan bo'lib, XIX asrning ikkinchi yarmida E. Gartman va P. Lapilar tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Psixologik jihatdan qaralganda, qadriyatlar shaxsning yo'nalganligi, motivatsiyasi va xulq-atvorini belgilaydigan muhim ichki regulyator sifatida namoyon bo'ladi.

Aksiologik yondashuv insonparvarlik pedagogikasining ajralmas qismi bo'lib, unda inson oliy qadriyat sifatida qaraladi. Bu yondashuv psixologiyadagi gumanistik nazariyalar, xususan, shaxsning o'zini ro'yobga chiqarishi, ichki imkoniyatlarini namoyon etishi g'oyalari bilan uyg'unlashadi. Shuning uchun aksiologiya zamonaviy ta'lim falsafasining muhim yo'nalishi sifatida qaraladi.

Aksiologik fikrlash markazida dunyodagi voqea-hodisalarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri haqidagi konsepsiya turadi. Psixologiya nuqtai nazaridan bu holat ijtimoiy idrok, empatiya va muloqot kompetensiyalarining rivojlanishi bilan

bog'liq. U tasdiqlaydiki, inson nafaqat jamiyatning bir qismi, balki uning faol sub'ektidir. Shuning uchun shaxsning individual xususiyatlari va umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik aksiologiya asosida inson hayoti, tarbiya va ta'limning shaxs rivojidadagi ahamiyatini anglash yotadi. Psixologik nuqtai nazardan, ta'lim – bu shaxsning kognitiv rivojlanishi bilan bir qatorda uning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy o'sishini ta'minlovchi jarayondir. Ta'limni inson hayotidagi asosiy qadriyat sifatida tan olish, uning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu tariqa, pedagogikada aksiologik yondashuvni qo'llash falsafiy-antropologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni o'zida mujassam etgan holda, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar – T.: O'zbekiston, 2001. – 80 b.
2. Avesto. / A.Mahkam tarjimasi. T.: Sharq, 2001. – 385 b.
3. Abdirazzakov A.A. Natsionalnye dukhovnye sennosti i ix mesto v samosoznaniy natsii: Avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. – T., 1995. 24 s.